

STRATEGI PEMBELAJARAN KOLABORATIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Ribka Ekaristy Manurung*, Jhonnedy K. Nauli

Sekolah Tinggi Teologi Wesley Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi: ribkaekaristimrg@gmail.com¹

Abstract. *This study is motivated by the low active engagement and learning outcomes of students in Christian Religious Education (CRE) due to the use of conventional teaching methods, which tend to be passive. The aim of this study is to analyze collaborative learning strategies as an alternative to improving students' learning outcomes, particularly in understanding the teachings of Jesus Christ. This research employs a literature review method. Data were collected from scholarly journals, academic books, and other relevant documents, and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that collaborative learning enhances students' understanding of the teachings of Jesus Christ, strengthens social skills such as teamwork and empathy, and creates a more interactive learning environment. This strategy is effective in integrating collective reflection and group discussion, enabling students to explore the meaning of religious teachings more deeply.*

Keywords: *Christian Religious Education, Collaborative Learning, Collaboration, Collective Reflection, Social Skills*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan aktif dan hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) akibat penggunaan metode pembelajaran konvensional yang cenderung pasif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pembelajaran kolaboratif sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam memahami ajaran Yesus Kristus. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen relevan lainnya, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Yesus Kristus, memperkuat keterampilan sosial seperti kerja sama dan empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Strategi ini efektif dalam mengintegrasikan refleksi kolektif dan diskusi kelompok, memungkinkan peserta didik menggali makna ajaran agama secara lebih mendalam.

Kata-kata Kunci: Kolaborasi, Keterampilan Sosial, Pembelajaran Kolaboratif, Pendidikan Agama Kristen, Refleksi Kolektif

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk intelektual dan karakter peserta didik, termasuk dalam membantu mereka mengenal Yesus Kristus. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, hasil belajar peserta didik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang identitas Yesus Kristus sebagai

Tuhan dan Juruselamat, serta ajaran-ajaran-Nya yang menjadi dasar iman Kristen (Gule 2021). Peserta didik diharapkan memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, memahami konsep Trinitas (Bapa, Anak, dan Roh Kudus), serta mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan mereka. Fokus pembelajaran juga mencakup pengenalan karya keselamatan Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Nya, yang memberikan jaminan keselamatan bagi umat manusia (Gulo, Zai, dan Harefa 2023). Selain itu, pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan iman, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan mendorong peserta didik untuk hidup dalam kasih, melayani sesama, serta terus bertumbuh melalui doa dan ibadah (Gainau 2021).

Meskipun penting, hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Agama Kristen sering kali stagnan karena penggunaan model pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat menjadi solusi inovatif. Pembelajaran ini menekankan kerja sama antar peserta didik dalam memahami materi, meningkatkan keterlibatan aktif mereka, memperkuat keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman (Dewi, Mudakir, dan Murdiyah 2016). Johnson dan Johnson (2013) menegaskan bahwa pembelajaran kolaboratif efektif dalam meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan berpikir kritis di berbagai konteks pendidikan. Namun, penelitian tentang efektivitas strategi ini khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Kristen masih sangat terbatas (Laal dan Ghodsi 2012).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Pendidikan Agama Kristen melalui penerapan strategi pembelajaran kolaboratif yang belum banyak dieksplorasi. Selain meningkatkan hasil belajar kognitif, penelitian ini juga menggali manfaat sosial dan emosional dari pembelajaran kolaboratif (Roschelle dan Teasley 1995). Penelitian ini juga relevan di era digital, di mana dinamika sosial

yang kompleks menuntut inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan metode pembelajaran yang adaptif dan relevan untuk sekolah-sekolah Kristen di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis literatur terkait strategi pembelajaran kolaboratif untuk mengeksplorasi potensinya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Agama Kristen. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi teoretis bagi penerapan strategi pembelajaran kolaboratif dalam konteks pendidikan agama di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan strategi pembelajaran kolaboratif, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Kristen (PAK). Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kualitas sumber, seperti terindeksnya jurnal dalam database terpercaya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman penilaian kualitas literatur yang mengacu pada kriteria akademik, seperti relevansi isi, kekuatan argumen, dan kontribusi literatur terhadap pengembangan strategi pembelajaran.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama terkait pengembangan strategi pembelajaran kolaboratif dalam Pendidikan Agama Kristen. Pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran kolaboratif membantu peserta didik lebih aktif dalam proses belajar. Peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga berdiskusi, berbagi pandangan, dan saling bertanya mengenai materi yang diajarkan. Aktivitas ini

meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Yesus Kristus, baik secara teologis maupun aplikatif.

Kedua, memperdalam pemahaman terhadap konsep dasar iman Kristen. Strategi kolaboratif memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep dasar iman Kristen, seperti identitas Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, karya keselamatan-Nya, serta ajaran moral-Nya. Diskusi kelompok membantu peserta didik mengklarifikasi dan mendalami pemahaman mengenai konsep Trinitas, kasih, pengampunan, dan pertobatan.

Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kolaboratif memperkuat keterampilan sosial peserta didik, seperti kemampuan bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan berkomunikasi secara efektif. Proses ini membangun rasa saling percaya, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam berbagi pendapat.

Keempat, pentingnya peran guru sebagai fasilitator. Keberhasilan strategi kolaboratif sangat bergantung pada peran aktif guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memastikan semua peserta didik terlibat secara aktif dalam diskusi dan memahami bagaimana ajaran Yesus Kristus relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kelima, faktor pendukung keberhasilan pembelajaran kolaboratif. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi pembelajaran kolaboratif meliputi pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta pengelolaan kelas yang efektif. Semua faktor ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan produktif.

Keenam, efektivitas dalam meningkatkan hasil belajar. Secara keseluruhan, strategi pembelajaran kolaboratif terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran ini memperkaya pengalaman belajar,

memperdalam pemahaman terhadap pengenalan Yesus Kristus, dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik.

PEMBAHASAN

Pembelajaran Kolaboratif: Pendekatan dan Teori

Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang berbasis pada teori konstruktivisme sosial, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan diskusi (Cong-Lem 2023). Dalam konteks ini, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembangun pengetahuan melalui dialog dengan teman sebaya dan guru. Vygotsky, seperti dikemukakan Cong-Lem, juga memperkenalkan konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD), yang menyoroti pentingnya kolaborasi untuk mendorong peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dengan bantuan dari lingkungan sosial.

Hornby dan Greaves (2022) mengemukakan bahwa pembelajaran kolaboratif berfokus pada penggunaan kelompok kecil sebagai sarana untuk memaksimalkan pembelajaran setiap peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya ketergantungan positif (*positive interdependence*), di mana keberhasilan individu dalam kelompok terkait erat dengan keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, akuntabilitas individu (*individual accountability*) menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta didik bertanggung jawab atas kontribusi mereka dalam kelompok.

Hornby dan Greaves juga menyoroti bahwa pembelajaran kooperatif dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kemampuan bekerja sama, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademik tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja secara kolaboratif. Dengan

mengintegrasikan aspek-aspek ini, pembelajaran kooperatif menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan interpersonal yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui strategi ini, peserta didik bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang tidak hanya memperdalam pemahaman terhadap materi pelajaran tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam kelompok. Hornby dan Greaves menegaskan bahwa pembelajaran kooperatif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi belajar, membangun kepercayaan diri, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan bermakna.

Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget juga memberikan kontribusi dalam konsep pembelajaran kolaboratif. Ia menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam pendekatan ini, belajar bukan sekadar proses menerima informasi, tetapi melibatkan pengolahan aktif untuk membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman sebelumnya (Nugraha dan Herdiana 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik terlibat dalam diskusi kelompok untuk bertukar ide, mengklarifikasi pemahaman, dan memperluas wawasan mereka.

Piaget juga memperkenalkan konsep *equilibration*, yang menggambarkan proses penyeimbangan antara asimilasi (memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada) dan akomodasi (menyesuaikan skema untuk menerima informasi baru). Dalam konteks pembelajaran kolaboratif, interaksi antarpeserta didik membantu mereka untuk mengevaluasi dan memodifikasi pemahaman mereka berdasarkan perspektif yang berbeda. Proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan individu tetapi juga mendorong perkembangan keterampilan berpikir kritis dan sosial (Ulya 2024).

Konstruktivisme juga mengimplikasikan bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar aktif dan relevan. Menurut Ulya

(2024), peran pendidik adalah memberikan tantangan kognitif yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, sehingga mereka dapat terlibat dalam proses belajar yang bermakna. Dalam pembelajaran kolaboratif, pendidik dapat memfasilitasi diskusi kelompok, memandu peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide baru, dan mendorong refleksi atas pengalaman belajar mereka.

Nugraha dan Herdiana (2024) menambahkan bahwa pembelajaran berbasis konstruktivisme sangat efektif ketika peserta didik dihadapkan pada situasi belajar yang menuntut mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya memvalidasi pemahaman mereka tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, seperti komunikasi efektif dan kerja sama tim, yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, teori konstruktivisme Piaget memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendukung penerapan pembelajaran kolaboratif. Melalui interaksi aktif, peserta didik dapat membangun pengetahuan yang lebih mendalam, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan memperluas pemahaman mereka terhadap konsep yang diajarkan.

Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memaksimalkan hasil belajar peserta didik melalui kerja sama dalam kelompok. Johnson dan Johnson (2013) mengidentifikasi empat jenis utama pembelajaran kolaboratif yang dapat diterapkan di berbagai konteks pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Kristen. Setiap jenis memiliki struktur dan tujuan yang berbeda, namun semuanya berorientasi pada pengembangan keterampilan kognitif, sosial, dan interpersonal peserta didik.

Pertama, *formal cooperative learning*. Jenis pembelajaran ini melibatkan kelompok peserta didik yang bekerja bersama selama periode waktu tertentu

untuk menyelesaikan tugas akademik yang spesifik. Contohnya adalah proyek kelompok atau penelitian bersama, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk mencapai tujuan bersama. *Formal Cooperative Learning* menekankan pentingnya ketergantungan positif (*positive interdependence*) di antara anggota kelompok dan akuntabilitas individu (*individual accountability*) untuk memastikan kontribusi aktif setiap peserta didik (Johnson dan Johnson 2013).

Dalam Pendidikan Agama Kristen, jenis pembelajaran ini dapat digunakan untuk tugas seperti analisis teks Alkitab atau pembuatan presentasi tentang ajaran Yesus Kristus. Proses kerja sama ini tidak hanya memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi mereka.

Kedua, *informal cooperative learning*. Strategi ini melibatkan diskusi kelompok yang singkat dan biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga satu sesi kelas untuk membantu peserta didik memahami konsep tertentu. *Informal Cooperative Learning* sering digunakan untuk memecahkan masalah sederhana atau menjawab pertanyaan yang membutuhkan diskusi cepat di antara anggota kelompok (Slavin 2013).

Sebagai contoh, dalam konteks PAK, guru dapat meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang relevansi nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi singkat ini mendorong peserta didik untuk berbagi pemikiran mereka dan mendapatkan wawasan baru dari teman-teman mereka, sehingga memperkaya pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan.

Ketiga, *cooperative base groups*. Kelompok belajar jangka panjang ini dirancang untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial peserta didik. *Cooperative Base Groups* sering kali terdiri dari anggota tetap yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar selama satu semester atau tahun ajaran (Johnson dan Johnson 2013). Kelompok ini dapat digunakan untuk

membantu peserta didik saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, seperti belajar untuk ujian, dan menyediakan lingkungan yang stabil untuk pengembangan keterampilan sosial.

Dalam PAK, *Cooperative Base Groups* dapat dimanfaatkan untuk proyek jangka panjang, seperti merancang program pelayanan sosial berbasis nilai-nilai Kristen. Interaksi yang berkelanjutan dalam kelompok ini membantu peserta didik membangun hubungan yang lebih erat dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok.

Keempat, *collaborative learning*. Berbeda dari tiga jenis sebelumnya, *Collaborative Learning* lebih fleksibel dan menekankan proses belajar yang terbuka melalui pemecahan masalah atau proyek yang kompleks. Dalam strategi ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk mendefinisikan peran mereka sendiri, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai solusi terbaik (Resta dan Laferrière 2007).

Misalnya, dalam Pendidikan Agama Kristen, *Collaborative Learning* dapat diterapkan dalam kegiatan seperti membuat film pendek tentang ajaran kasih Yesus atau mengembangkan materi presentasi kreatif untuk mengajarkan konsep Trinitas kepada kelompok lain. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengintegrasikan kreativitas mereka sambil belajar bekerja sama secara efektif dalam tim.

Menurut Slavin (2013), setiap jenis pembelajaran kolaboratif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Strategi ini tidak hanya membantu mereka memahami konsep-konsep akademik tetapi juga membangun karakter, seperti kerja sama, toleransi, dan empati. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, penerapan strategi ini menjadi relevan karena mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai agama melalui proses interaksi aktif dan refleksi bersama (Laal dan Ghodsi 2012).

Dengan memilih jenis pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, inklusif, dan bermakna. Hal ini menjadikan pembelajaran kolaboratif sebagai pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan membangun keterampilan hidup yang relevan dengan nilai-nilai agama maupun konteks sosial.

Penerapan Strategi Kolaboratif dalam Pendidikan Agama Kristen

Dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK), pembelajaran kolaboratif dapat memberikan pendekatan baru yang lebih interaktif dan partisipatif. Menurut Gokhale (2016), pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik tetapi juga keterampilan sosial peserta didik. Strategi ini memungkinkan peserta didik untuk mendiskusikan konsep-konsep teologis, seperti Trinitas, kasih, dan pengampunan, dalam suasana kelompok yang mendukung.

Lee dan Osman (2021) menyatakan bahwa strategi pembelajaran kolaboratif dalam pendidikan agama dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai agama melalui refleksi kolektif. Misalnya, peserta didik dapat menggali makna ajaran Yesus Kristus secara lebih mendalam melalui diskusi kelompok. Guru, sebagai fasilitator, berperan penting dalam membimbing peserta didik untuk memahami relevansi ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat dan Tantangan Strategi Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif memberikan manfaat besar bagi peserta didik, baik dalam aspek kognitif maupun sosial. Menurut Slavin (2013), strategi ini meningkatkan keterlibatan peserta didik, membantu mereka memahami konsep-konsep yang kompleks, dan memperkuat keterampilan berpikir kritis. Dillenbourg (1999) juga menambahkan bahwa diskusi kelompok dapat

mendorong peserta didik untuk saling berbagi perspektif dan menyempurnakan pemahaman mereka terhadap materi ajar.

Dalam konteks PAK, Laal dan Ghodsi (2012) menemukan bahwa pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan hasil belajar tetapi juga membangun karakter peserta didik, seperti toleransi, empati, dan kerja sama. Keterampilan ini relevan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti kasih dan pengampunan.

Namun, pembelajaran kolaboratif tidak bebas dari tantangan. Menurut Gillies (2016), keberagaman tingkat pemahaman peserta didik dalam satu kelompok dapat memengaruhi dinamika diskusi. Beberapa peserta didik mungkin merasa kesulitan untuk berkontribusi, terutama jika kurang percaya diri atau memiliki keterampilan sosial yang terbatas. Selain itu, pembelajaran kolaboratif membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan metode konvensional, yang menjadi kendala dalam jadwal kelas yang padat (Fredricks, Blumenfeld, dan Paris 2004). Oleh karena itu, peran guru dalam mengelola kelas dan memberikan panduan yang jelas sangat diperlukan.

Pengembangan Strategi Kolaboratif untuk Pendidikan Agama Kristen

Untuk mengembangkan strategi pembelajaran kolaboratif yang efektif, materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan peserta didik. Menurut Sembiring (2020), materi yang disesuaikan dengan konteks peserta didik akan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Dalam PAK, materi tentang ajaran Yesus Kristus dapat disajikan melalui media interaktif, seperti video atau simulasi digital, yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Pembagian kelompok heterogen juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran kolaboratif. Slavin (2013) menyarankan bahwa kelompok yang beranggotakan peserta didik dengan kemampuan beragam dapat menciptakan dinamika diskusi yang lebih kaya dan memungkinkan kolaborasi

yang saling mendukung. Guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat secara aktif dalam proses belajar.

Evaluasi dan refleksi terhadap hasil pembelajaran kolaboratif juga diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi ini. Menurut Goodwin dan Goodwin (2016), evaluasi dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi hasil kerja, atau ujian tertulis, yang memberikan gambaran tentang sejauh mana pemahaman peserta didik telah meningkat.

Implikasi Terhadap Hasil Belajar dan Pengembangan Karakter

Hasil pembelajaran kolaboratif tidak hanya mencakup peningkatan hasil belajar peserta didik tetapi juga pengembangan karakter sesuai nilai-nilai agama. Slavin (2013) menyatakan bahwa peserta didik yang belajar dalam kelompok menunjukkan pemahaman yang lebih baik serta kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran individual.

Dalam konteks PAK, Laal dan Ghodsi (2012) menekankan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat membangun empati, kerja sama, dan keterampilan komunikasi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan membantu peserta didik tidak hanya menjadi individu yang berpengetahuan, tetapi juga berkarakter sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Dengan demikian, strategi pembelajaran kolaboratif dalam PAK memberikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, sosial, dan spiritual dalam proses belajar peserta didik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kolaboratif memiliki potensi besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK). Strategi ini memperkuat keterlibatan peserta didik, memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Yesus Kristus, dan

mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama dan empati melalui diskusi kelompok dan refleksi kolektif. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan wawasan teoretis tentang bagaimana pembelajaran kolaboratif dapat menggantikan metode tradisional yang kurang interaktif, menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, karena penelitian ini berbasis studi literatur, implementasi dan evaluasi empiris strategi yang diusulkan perlu dilakukan dalam penelitian lanjutan. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran kolaboratif juga perlu dieksplorasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kepada para pendidik, disarankan untuk mengadopsi strategi ini dalam PAK, sementara pembuat kebijakan pendidikan didorong untuk menyediakan pelatihan bagi guru agar mampu mengelola pembelajaran kolaboratif secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cong-Lem, Ngo. 2023. "Emotion and its relation to cognition from Vygotsky's perspective." *European Journal of Psychology of Education* 38, no. 2: 865–80. <https://doi.org/10.1007/s10212-022-00624-x>.
- Dewi, Mia Roosmalisa, Imam Mudakir, dan Siti Murdiyah. 2016. "Pengaruh model pembelajaran kolaboratif berbasis lesson study terhadap kemampuan berpikir kritis siswa." *Jurnal Edukasi* 3, no. 2: 29–33.
- Dillenbourg, Pierre. 1999. *Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Advances in Learning and Instruction Series*. New York: Elsevier Science, Inc.
- Fredricks, Jennifer A., Phyllis C. Blumenfeld, dan Alison H. Paris. 2004. "School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence." *Review of Educational Research* 74, no. 1: 59–109. <https://doi.org/10.3102/00346543074001059>.
- Gainau, M S. 2021. *Pendidikan Agama Kristen (PAK) Anak: Anak Adalah Ladang yang Produktif*. Sleman: PT Kanisius.
- Gillies, Robyn M. 2016. "Cooperative Learning: Review of Research and Practice."

- Australian Journal of Teacher Education* 41, no. 3: 39–54.
<https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.977489802155242>.
- Gokhale, Anuradha A. 2016. “Collaborative Learning Enhances Critical Thinking.” *Journal of Technology Education* 7, no. 1. <https://doi.org/10.21061/jte.v7i1.a.2>.
- Goodwin, Kerry A., dan C. James Goodwin. 2016. “Research in Psychology: Methods and Design.”
- Gule, Yosefo. 2021. “Pentingnya Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Belajar Pendidikan Agama Kristen.” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 5, no. 1: 89–104. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.183>.
- Gulo, Rezeki Putra, Erwin Zai, dan Agusmawarni Harefa. 2023. “Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk: Mencerminkan Hidup Humanis di tengah-tengah Pluralisme.” *Eleos: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2: 81–90. <https://sttkalvari.ac.id/ojs/index.php/eleos/article/view/32>.
- Hornby, Garry, dan Deborah Greaves. 2022. “Cooperative Learning. In: Essential Evidence-Based Teaching Strategies.” In *Ensuring Optimal Academic Achievement for Students*, 63–81. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96229-6_5.
- Johnson, David W., dan Roger T. Johnson. 2013. “Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning environments.” In *International guide to student achievement*, 372–74. New York: Routledge.
- Laal, Marjan, dan Seyed Mohammad Ghodsi. 2012. “Benefits of collaborative learning.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 31, no. Januari (Januari): 486–90. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2011.12.091>.
- Lee, Jieun, dan Gihan Osman. 2021. “Students’ Experiences And Perceptions Of Online Collaborative Learning In Higher Education Of Korea And The Uae.” *Turkish Online Journal of Distance Education* 22, no. 1. <https://doi.org/10.17718/TOJDE.849870>.
- Nugraha, Wildan, dan Dodi Herdiana. 2024. “Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasinya Dalam Pembelajaran.” *Journal Of Education* 1, no. 028: 270–77. <https://doi.org/10.0001/yrn34s35>.
- Park, Sangyoon, dan Hyun Lim. 2021. “The Effects of Collaborative Learning on Students’ Engagement in Religious Education: A Case Study in South Korea.” *Journal of Religious Education* 69(2): 145–62.
- Resta, Paul, dan Thérèse Laferrière. 2007. “Technology in support of collaborative learning.” *Educational Psychology Review*. <https://doi.org/10.1007/s10648->

007-9042-7.

Roschelle, Jeremy, dan Stephanie Teasley. 1995. *The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving*. Computer Supported Collaborative Learning.

Sembiring, Eperaim. 2020. "Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Kristen Pada Pokok Bahasan Usaha dan Energi Melalui Pembelajaran Kolaboratif." *Dinamika: Jurnal Praktik Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar & Menengah* 10, no. 2: 1–11. <http://www.i-rpp.com/index.php/dinamika/article/view/1172>.

Sianturi, Siska Oktavia, Damayanti Nababan, dan Sandy Ariawan. 2023. "Pengaruh Model Pembelajaran Collaborative Learning Terhadap Hasil Belajar PAK Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Siborongborong Tahun Pembelajaran 2023/2024." *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama* 1, no. 4: 140–51.

Slavin. 1980. "Cooperative Learning." *Review of Educational Research* 50, no. Ju: 315–421.

Slavin, Robert E. 2013. *Cooperative Learning and Student Achievement*. School and Classroom Organization.

Ulya, Zihniatul. 2024. "Penerapan Teori Konstruktivisme Menurut Jean Piaget dan Teori Neuroscience dalam Pendidikan." *Al-Mudarris: Journal of Education* 7, no. 1: 12–23. <https://doi.org/10.32478/vg1nnv56>.